

易豹集团

国际贸易人工智能及数字化基础设施服务商
货代板块需求探讨

www.smartebao.com

货代流程 岗位设置+核心职责 SOP:

销售

对接货主 / 客户，开发货源、洽谈运价、接单签约，收集出货需求、货物信息、起止港口。

商务/航线

跟船公司、航司签订合约价，维护航线资源，核价、锁舱位，给销售提供报价依据。

客服

日常对接客户，收发出货资料，同步货物动态，答疑跟进，协调客户各类诉求。

操作

统筹订舱、安排拖车提柜、把控船期舱位，协调车队、码头、代理，跟进全程货物运输。

单证

制作核对提单、发票、装箱单，补料确认，整理全套报关、清关、结关单据。

(报关)

提交报关资料，办理进出口申报，处理查验、改单、通关放行事宜。

海外代理

对接目的港代理，办理海外清关、换单、派送，处理末端到货异常。

结算

核对业务费用、制作账单、对账核账，统计应收应付费用明细。

财务

收款付款、开票做账、税务申报、资金管控、成本核算。

(调度)

安排车队拖车、仓储存取货，规划提货送货时效。

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段1：接单&前期询价】 出货前 3-10 天

岗位：销售 → 商务/航线

1. 销售对接客户，确认：起运港、目的港、柜型、柜量、货重体积、出货时间、是否危险品、特殊要求
2. 销售向商务/航线询价
3. 商务核对合约价、船期、舱位余量，给出有效报价
4. 销售回传客户、确认接单、锁定出货计划
5. 如是新客户，同步初审客户信用、账期、是否禁止交易客户

星期三 10:39

Nathan VG团队

海乐购新加坡仓库地址和退货地址
地址：8 Tuas South Lane #07-01
门牌：#07-01
邮编：637302
电话：89172573/88185684
联系人：用户名

仓库名称：HLG Warehouse Pte Ltd.

Nathan VG团队

马来西亚三仓地址：
Lot 2384DEF (PT37168), Jalan Industri 5,
Kampung Baru Sungai Buloh, 40160 Sungai
Buloh, Selangor
联系人：JingQi-LCD819
请联系：010-2782643
预约派送
请联系：010-4302072

国家：Malaysia
省份：Selangor
城市：Petaling Jaya
区县：Sg Buloh
街道：Jalan Industri 5
门牌号：Lot 2384DEF (PT37168)
邮编：40160

Nathan VG团队

这个泰国出货到这两地方 10方 145件 美妆洗护

海亮越南出口报价沟通群(5)

Lavie.Lavie

Airline: AS
Route: SGN-ICN-SEA-ORD
Transit time: 7-8 days
ETD: daily

1. 650KG, 1个托盘, 1.1X1.1X1.1M, 5/19货好
Air freight: \$6.4/KG x 650KGS = \$4095

2. 共1000kg, 2个托盘, 单托尺寸1.1X1.1X1.1M, 5/20货好
Air freight: \$6.3/KG x 1000 KGS = \$6300

Local charges at SGN (+VAT 8%):
- AWB: \$6/SET
- AMS: \$8/SET
- X-RAY: \$0.019/KG
- TERMINAL CHARGE: VND 2000/KG
- HANDLING FEE: \$50/SHIPMENT

Lavie.Lavie

1. 650KG, 1个托盘, 1.1X1.1X1.1M, 5/19货好
TOTAL AIR FREIGHT + Local charges + VAT 8% = \$4,232.618

2. 共1000kg, 2个托盘, 单托尺寸1.1X1.1X1.1M, 5/20货好
TOTAL AIR FREIGHT + Local charges + VAT 8% = \$6,476.04

易豹小谢
ddu

易豹小谢
目的港费用多少?

Logsmart Franky

昨天 17:55

俞总好 😊

你们在海防到美国的拼箱有没有收带电池的9类危险品

危险品好像只有cat lai整柜, 或者去香港拼了走

我明天可确认下Franky总

好的, 你在越南吗? 有机会要多找你请教

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段2：订舱放舱&换单】开船前 2-5 天

岗位：操作岗、航线商务
时间节点：开船前2-4天

- 1.1. 操作收到客户《订舱委托书 (Booking Note)》，核对柜型、船期、收发货人、货量等资料完整性，无误后提交订舱申请
2. 操作系统向船公司/一代订舱
3. 商务协助保舱、锁舱、确认船期不用柜
4. 船公司审核通过，优先放出BC订舱确认书 (Booking Confirmation)，锁定舱位，确认船期、截单/截关/截放行时间

20260428 08:46		26HLHK02E101A	
HAILIANG		配舱单	信用证号
20260428		付款方式	填制单位编号 26HLHK02E101A
贸易方 HONG KONG HAILIANG METAL TRADING LIMITED		合同(合约号)	26HLHK02E101,26HLHK02E101B,26HLHK02E101A,25HLHK02E105,25HLHK02E104
发票抬头 Quick Fitting Holding Company LLC	贸易性质	贸易国别	United States of America (the)
	起运港	目的港	New York, United States
		可否分批	N
		运输方式	Air Transport
		有效期限	2026/04/26
		提单特别提示:	
		拖柜日:	
		预计开船日期:	
		预计到港日期:	
		船名航次(Ship):	
		提单号:	
		起运港:	
		货代公司:	
		拖车公司:	
		费用:	
		净重 (KGS)	长宽高 (M)
		价格 (CIF / New York, United States) 单价 总价	
NM	HS:(74121000) 精炼铜管子附件(管接头)(直径<=直径310) COPPER FITTING	8 托盘	4120.00 4000.00 1.1*0.8*1.1
		8	4120.00 4000.00

易豹小谢

请见附件**托书**，空运，CIF，请报空运费 + LOCAL CHARGE AT POL + 适配航班 + SI CUT OFF + CARGO CUT OFF 时间
货已好，工厂自行负责送货进仓+报关
8个托盘，单托尺寸1.1*0.8*1.1M，总毛重4120千克，总体积7.74 立方米
报价截止时间：4/28 12:00中午 北京时间

装箱点: 管件成品库(海亮越南金属制品生产工厂/Lo 115 Duong CKCX va CN Linh Trung III Phuoc An Tinh TX Trang Bang Tinh Tay Ninh)
舱单数量: 1
箱型/箱量:
出运方式: 空运
指定货代:
业务员: 袁烟强
单证员、报关对单: 邵丹丹
订舱员、费用确认: 王琦丽
ddu/ddp 门点地址:

Booking Confirmation

Notice
A) Freetime at port of loading for DEM/DET upto 5/5 days, Please adjust 1st date return container laden
B) Cancellation&Postponement Charge must before 7 days from vessel ETD,Cancellation charge Thb 1,000 per container unless, VGI service (Middle east, India) before 10 days for cancellation without the penalty.
C) Customer can print Sea Waybill / Surrendered B/L from www.ekmtc.com ,Please send Bank transfer slip with the copy of Withholding Tax by e-mail to bkkn@ekmtc.com, bkjed@ekmtc.com.
D) POL/ LCH for DG cargo must be return container laden at JWD dg warehouse (Tel : 02-7104000, 02-5861979), Except Kerry terminal, please return container laden directly to Kerry terminal.
E) Shore document at Laemchabang, Please send shipment details to KMTC LCH office at lchpo@ekmtc.com within the working time on MON - FRI. Contact Point : Tel 038-408600 # 1617
F) The penalty of DG mis-declaration at USD 15,000. Please declare correctly.

Booking No. (B/L No.)	TH01105589		
Booking Shipper	HARMONY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD.		
Actual Shipper	OVERSEA TRADING CENTER CO., LTD.		
Vessel / Voyage	KMTC PUSAN / 2603N		
POL / POD	LAEM CHABANG,THAILAND	/	TOMAKOMAI,JAPAN
POL ETD /POD ETA	2026.03.21	/	2026.04.07
Delivery	TOMAKOMAI,JAPAN		
Shipping term	CY	/	CY
Total Quantity	40 HC X 1, 40 OT X 1		
Commodity	EDDY CURRENT FLAW DETECTOR		
Weight	22,000.000		
Cargo Closing Time / Document Closing Time	18/03/2026 23:59	/	18/03/2026 12:00
Freight Term	Freight Prepaid		
Special remark	Return: 20260317		

Pick up place	Date	Quantity
LAEMCHABANG INTER DEPOT & TRANSPORT	16/03/2026	40 HC x 1
LAEMCHABANG INTER DEPOT & TRANSPORT	16/03/2026	40 OT x 1

Return place	Paperless code
A0 (LCB)	2835

* Contact point for pick up and return			
Pick up place	PIC	TEL	Mobile
LAEMCHABANG INTER DEPOT & TRANSPORT	NOI	038-340304	062-7484343
LAEMCHABANG INTER DEPOT & TRANSPORT			

Return place	PIC	TEL	Mobile
A0 (LCB)	KHUN APICHA	038-408-600# 1616	-081-9408593

Best Regards,
KMTC (THAILAND) CO LTD AS AGENTS

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段3：拖车提柜&装货】开船 前 1-3 天

岗位：操作岗、调度岗、客服

时间节点：开船前1-2天（截关前24h）

1. 调度凭船公司SO提柜单，预约码头空柜、安排对应拖车
2. 车队码头提空柜、验柜
3. 拖车到工厂装货、封柜
4. 重柜回码头、还柜进场
5. 客服全程同步客户：提柜、装货、进场动态

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段4：补料&制单】截关前 1天

岗位：单证岗、操作岗

时间节点：截关前24小时

1. 单证收集客户：装箱单、发票、合同、补料信息 (SI)
2. 核对收发货人、品名、件重尺、唛头，防止错单
3. 向船公司提交补料、确认提单初稿
4. 操作核对船期、截关、截单、截放行时间，卡点把控

一、船公司端单证 (影响提单出单, 超时改单费极高)

1. SI补料单 (Shipping Instruction 提单补料)

- 接单时间：开船前3天收集客户资料
- 截止时间：船司截单时间 (硬性节点, 早于码头截关)
- 核心内容：收发货人、通知人、品名、件重尺、唛头、船次航次
- 作用：船司依据SI出具正式提单BL, 超时提交会产生高额改单费、错单风险

2. BL提单 (Bill of Lading)

- 制作校对时间：船司截单后、开船前核对初稿
- 定稿时间：开船后1-2天确认终版
- 类型：正本提单、电放提单、SWB海运单

船司根据 SI 生成提单初稿

开船后 1-2 天: 确认无误 → 出正式提单

目的港: 收货人凭提单换单提货 (没有提单提不了货)

二、海关报关端单证 (影响通关放行、能否正常装船)

1. 报关单 接单整理：截关前48小时收齐资料 申报截止：码头截关前4-8小时必须完成放行 配套资料：商业发票、装箱单、销售合同
2. 商业发票、装箱单、合同 接单时间：开船前3天同步收集 定稿截止：报关申报前12小时完成校对无误 要求：单单一致、单货一致, 品名、数量、金额、唛头完全匹配
3. 报关委托书 收集截止：报关前24小时 作用：正规报关申报必备授权文件

三、辅助合规/清关单证 (按需出具)

1. 原产地证 (CO/FA/FE等) 制作时间：报关前后、开船前完成 用途：目的港关税减免、清关必备
2. 熏蒸证、商检单 (特殊货物) 截止时间：报关前完成出具, 无证书无法通关

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段5：报关放行】截关当天

岗位：报关岗、操作岗

时间节点：截关当天（截止前4-8小时必须申报）

1. 报关整理全套报关资料，录入单一窗口
2. 向海关申报、审单
3. 无查验直接放行；如有查验，操作配合安排查柜、解决异常
4. 海关放行、码头接收放行信息，等待装船

【阶段6：开船前复核&装船】开船当天

岗位：操作、客服、单证

时间节点：ETD 开船日

1. 操作核对码头装船计划，确认是否漏装、甩柜
2. 客服通知客户：已顺利装船、预计开船
3. 单证跟进船公司提单状态

【阶段7：开船后对单&放单】开船后 1-2 天

岗位：单证岗

时间节点：ETD+1~2天

1. 船公司出正本提单/电放件
2. 单证核对最终提单内容，确认无误
3. 制作清关资料、整理全套出货文件
4. 电放/寄正本提单给到客户或海外代理

开船前后：客户确认不需要正本提单，向单证岗提电放申请
 单证提交《电放保函》给船公司
 船公司审核后，系统下发电放指令
 船司出具电放回执 / 电放提单
 单证转发电放文件给国外收货人 + 海外代理
 目的港凭电放记录直接换单提货

PRIME SHIPPING INTERNATIONAL, INC.		BILL OF LADING		
SHIPPER/EXPORTER: GUANGZHOU LION CLAW NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. ADD: ROOM B11, B12, NO. 20, HUANKI WEST ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CHINA. CONTACT XIAOBAO KANG TEL: 13633701174		DOCUMENT/BOOKING No.: 642236440	B/L No. PRTWS2605072	
CONSIGNEE: CO INTERNATIONAL INBOUND LOGISTICS CARRETERA JORJOSAS TULIA KILOMETRO 3.5 MANZANA 4, LOTE 7, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL HUEHUETCOA, MUNICIPIO HUEHUETCOA, ESTADO DE MEXICO 54680 KANG, ZEPING +86 1992647956 YUKIE.WU@FOXMAIL.COM		EXPORT REFERENCES:	FORWARDING AGENT - REFERENCES: SHENZHEN PACIFIC-NET LOGISTICS INC. RM 1006,ZHIMEI GUOWEI E-COMMERCE BUILDING,NO.68, GUOWEI ROAD, LUOZHU DISTRICT, SHENZHEN TEL: 0755-82325746 FAX: 0755-82325750	
NOTIFY PARTY: INTERNATIONAL INBOUND LOGISTICS 9535 HENRICH HEITZ DR SUITE 6 SAN DIEGO, CA 92134 EMAILS: EXPORT@INTNBONDLOG.COM RAUL GARZA IMPORT@INTNBONDLOG.COM EVELYN COBO ERIKANG@INTNBONDLOG.COM FRANK ROSAS MSE@INTNBONDLOG.COM MA. ELENA ROSAS		PLACE OF RECEIPT (Point and Country of Origin):		
*PRECARRIAGE BY		PRIME AGENCY 17595 ALMAHURST RD., SUITE 209 CITY OF INDUSTRY CA 91748		
EXPORTING CARRIER (Vessel): OOCL VIOLET V. 009E	PORT OF LOADING: YANTIAN, CHINA	FOR CARGO TRACING, PLS VISIT: http://www.usprimeagency.com		
PORT OF DISCHARGE: LONG BEACH, CA	PLACE OF DELIVERY: LONG BEACH, CA	FINAL DELIVERY (For Merchants Reference Only)		
Container No.	No. of Pkgs. or Shipping Units	Description of Goods & Pkgs. PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
NM	453 CARTONS	SHIPPER'S LOAD & COUNT & SEAL 140YDS OF C.L.S.T.C. DYCK POLYESTER T-SHIRT THIS SHIPMENT CONTAINS NO WOOD PACKING MATERIAL.	23950.00KGS	68.000CBM
CNTR NO.: CSNU7639408/SYAA87829140YH0	453 CARTONS/23950.00KGS/68.000CBM		SHIPPED ON BOARD MAY 14, 2026	
Total number of packages or containers (in Words):		SAY TOTAL ONE FORTY FT HQ CONTAINER ONLY.		
Freight Details, Charges ect:		Prepaid	Collect	LAW AND JURISDICTION CLAUSE: The Contract evidenced by or contained in the Bill of Lading shall be governed by the law of the FREIGHT PREPAID

货代流程 流转举例：普货海运出口SOP

【阶段8：途中跟踪&异常处理】海运在途期间

岗位：操作、客服、航线

时间节点：开船后到到港前

1. 客服每周/定时同步船动态、ETA更新
2. 航线/操作跟进是否延误、靠港更改、塞港异常
3. 出现异常及时安抚客户、协调船公司改配、赔付方案

整柜 FCL：优先：**柜号 / 提单号** 都可查

拼箱 LCL：只能用：**主提单号 Master B/L**

(分提单号 House B/L 查不到船司动态)

未开船：查：航次状态、是否截关、是否装船、是否甩柜

在途：查：是否延误、是否绕港、中转是否挂靠

快到港：查：预计卸船时间、AN 单是否生成、可换单时间

在途数据 3 个官方渠道 (优先级从高到低)

1. 船公司官网 Track&Trace

能查到的所有在途数据

ETD/ATD：预计开船、实际开船；ETA/ATA：预计到港、实际到港

当前船舶位置、航行中 / 靠港 / 中转；中转港挂靠记录、延误记录

码头装船、卸船、放行、可提柜状态；滞箱、逾期预警；适用岗位：操作、客服每天必查

2. 船公司后台系统 (一代 / 合约代理专属)

一代货代有船司账号，能看到比官网更细的内部数据：

舱位状态、甩柜风险，改配记录，目的港费用预录，AN 单出单进度

3. 第三方查船平台 (辅助、备用) 有延迟、数据不如船司官方准，只适合快速粗略看船位

【阶段9：到港通知(Arrival Notice) & 目的港清关派送】到港前后

1. 到港通知 (Arrival Notice / AN单) 接收与转发 (核心新增流程)

时间节点：ETA到港前3-5天

操作：船公司/海外代理生成Arrival Notice到港通知书，包含：船名航次、到港日期、柜号、件重尺、费用明细、换单截止时间

岗位：海外代理接收后，同步国内操作/单证，转发给国外收货人或国内客户

作用：通知收货人货物即将到港，提前准备清关资料、安排缴税与提货，避免目的港滞箱费、滞港费

2. 海外代理提前整理核对目的港清关资料，确认收发货人信息无误

3. 到港后办理换单、清关、缴税手续

4. 安排码头提柜、末端派送、客户签收

5. 全程完结后，海外代理反馈状态，国内同步客户，流程闭环

【阶段10：费用核对&结算】开船后 3-7 天

岗位：结算岗、操作

时间节点：ETD+3~7天

1. 结算收集船公司账单、本地费用、拖车报关费
2. 操作核对每一笔费用真实性、无误后确认
3. 结算出具客户对账单 (应收)、供应商对账单 (应付)

【阶段11：财务收尾&归档】开船后 7-15 天

岗位：财务、单证归档

时间节点：整单完结后

1. 财务开票、收款、付款、做账
2. 风控复核账期、回款情况、逾期预警
3. 单证归档所有单据、流程闭环

岗位痛点

单证、客服

- 单证密集、手工重复托书、录入系统
- 跟单依赖人肉追踪，跨系统切换频繁，响应慢且易遗漏
- 78%的中型货代企业并行使用2-4套独立的业务系统（订舱/报关/财务），系统间数据不通，导致重复录入，单票业务平均需3.7次人工干预。
- 需跨多个平台查询船期、箱态、到港信息，频繁切换系统，导致信息回复慢、易遗漏，引发客户投诉。

数各服务板块

- 业务员、操作、单证、财务等角色依赖微信、邮件沟通业务状态，信息流转不透明，“状态靠问、进度靠催”，协同成本高昂且极易出错。
- 业财脱节，利润核算滞后。

销售经验

- 监管政策多变，缺乏系统预警，风险难以及时预判。（接货，转关的政策等）
- 报价严重依赖个人经验，易漏算隐性成本，导致丢单或做一单亏一单。新人上手非常困难。

价格表呈现差，成本管控经验不足

- 费用类型繁杂且难归集，利润“黑洞”难以察觉；行业垫资周期长，企业现金流持续紧张。
- 各目的港不同收费标准，当地的情况，没有历史沉淀，导致信息浪费

人工处理不及时，客户体验差，流失率高

- 传统客服响应速度慢、话术不标准，非工作时间更是无法响应，服务体验断层。
- 货物运输状态与费用明细透明度严重不足，加剧客户对业务进展的焦虑感，导致客户流失。

岗位痛点及需求

⚡ 销售岗

高频痛点:

- 报价内卷、运价波动快：船价每日波动，商务回价慢，导致报价不准、丢客户、报错价亏损。

- 客户信息杂乱：客户询价邮件、微信混杂，重复询价、无效询价多，人工整理耗时。

- 跟进效率低：手动挖掘客户线索效率低下，客户分层不清晰导致跟进无重点。

客户多、订单杂，容易漏跟进、漏回复，错失商机。

- 回款压力大：账期客户多、拖欠运费，销售需要自行催款、承担坏账风险。

需求: 邮件自动化工具，自动报价

◇ AI 客户管理 (线索管理+CRM) 精细化运营

能力：自动客户打标、健康度评分与流失预警；从IM群聊中智能挖掘高意向商机线索。

价值：实现客户分层管理，销售人效显著提升。 Jacy (Jctrans)

💡 智能报价与动态运价管理

能力：邮件解析，AI实时抓取并比自身运力池运价，自动匹配客户需求，3秒生成多方案报价并内嵌利润底线规则。

小沓AI

航线岗

高频痛点:

- 运价数据碎片化：多家船司、多条航线、多个代理、不同柜型价格杂乱，人工查价、比价极慢。

- 舱位不稳定：旺季爆舱、甩柜严重，订舱成功后被船司取消，需要反复改配。

- 询价轰炸：销售大量重复询价、无效询价，占用大量工作时间。

- 价格风险高：运价涨跌快，人工更新不及时，容易低价接单、高价补舱，造成亏损。

- 异常协调繁琐：船期延误、塞港、改港，需要长期对接船司，沟通成本极高。

需求: 邮件自动化工具，运价整理

AI应用场景：Wisor AI（美国）、Debales AI Email AI Agent

核心解决：货代销售自动化，解决邮件处理慢、报价耗时、客户跟进不及时等痛点。

功能介绍：

- **邮件 AI 解析：**自动抓取询价需求，提取货物、起运港、目的港等关键信息。
- **智能报价引擎：**实时比对多家承运人运价，秒级生成专业报价单。
- **销售 CRM 集成：**客户信息统一管理，自动跟进提醒，提升转化率。
- **预订自动化：**报价确认后自动生成订舱单，同步至承运人系统。

核心解决：货代邮件处理与销售流程全自动化，减少人工录入，提升响应速度。

功能介绍：

- **邮件智能阅读：**NLP 解析询价邮件，自动识别货物、重量、体积、航线等信息。
- **自动报价生成：**对接运价数据库，自动计算运费并生成 PDF 报价单。
- **智能跟进：**未回复邮件自动提醒，客户咨询自动分流至对应销售。
- **数据自动录入：**邮件信息一键同步至 CRM/ERP，避免重复录入。

岗位痛点

⚡ 操作岗

- 节点极多、极易漏操作：截单、截关、截放行、提柜、进场、装船多节点卡点，人工记忆极易遗漏。
- 多方对接混乱：同时对接客户、船司、拖车、报关、码头、代理，消息爆炸，信息不同步。
- 突发异常高频：提不到柜、爆舱、甩柜、查验、塞港、延误，全部需要操作兜底处理。
- 资料反复返工：客户临时改资料、改货重、改船期，导致订舱、补料、报关全部重做。
- 24小时待命：夜间到港、查验、甩柜突发问题，随时需要处理，无固定下班时间。

客服岗

高频痛点：

- 重复问题轰炸：客户反复问船期、到港时间、放行状态、什么时候开船，同质化问题极多。
- 信息滞后被动：需要手动问操作、问船司查动态，无法实时回复客户，容易被投诉。
- 异常背锅：延误、查验、甩柜不是客服问题，但客户只找客服发泄情绪。
- 动态同步繁琐：每票货需要多次同步提柜、进场、放行、开船、到港节点，人工统计工作量大。

单证岗

核心工作：收资料、SI补料、制单、对单、放单、归档、AN单对接

- 重复机械工作多：人工复制粘贴收发货人、品名、件重尺，枯燥且耗时。
- 错单风险极高、罚款重：SI截单时间极短，填错字母、标点、品名，直接产生几百上千改单费。
- 资料零散难收集：客户资料分散在微信、邮件、文件，人工汇总极易缺漏。
- 反复改单崩溃：客户反复修改收发货人、唛头、货量，每一次修改都要重新核对船司、海关两端数据。
- 多单据逻辑复杂：SI、BL、发票、装箱单、AN单需要单单一致，人工核对极易出错。
- 时效压迫强：船司截单、海关截单都是死线，超时直接罚钱、无法装船。

智能单证与订舱

01. 智能单证处理 (OCR+NLP)

核心价值：解决传统单证“手工录入繁琐、易出错、耗时长”的行业痛点。

- 自动解析与提取：AI识别托书/提单等单据，精准抓取起运港、HS编码等关键字段。
- 自动校验与生成：自动校验“三单匹配”，标记异常；一键生成报关单、提单草稿。

10倍+

录入效率提升

45秒

单票处理 (原18分)

0.6%

单据差错率 (原3.2%)

💡 AI 解决方案：智能单证与订舱

智能单证处理 (OCR + NLP)

: WallTech AI沃宝, 小沓AI

自动解析各类电子/纸质单据，提取关键字段并自动校验一致性。实现录入效率提升10倍+，单票处理耗时从18分钟缩短至45秒，大幅降低人工成本。

为国际货运代理行业量身定制的管理协同云平台

AI应用场景：线索管理+报价+客服= 对外集成对客工具

小沓AI (壹沓科技)

定位：纯AI智能体，主打“接单-订舱-提单-客服”全链路自动化。

核心AI：智能接单Agent（自动解析/校验/触发作业）、智能订舱Agent（匹配最优船期/自动订舱放舱）、商机应答Agent（非标询价自动补全+报价）。

官网: <https://www.yxd.info/index>

岗位痛点

⚡ 报关岗

- 资料错漏频繁：客户、单证给的资料不一致，导致报关退单、重新申报。
- 查验不可控：随机查验、人工查验，耗时久、流程繁琐，客户极易不满。
- 截关时间压迫：临近截关才收齐资料，紧急申报、容错率极低。
- 合规风险大：品名归类错误、HS编码不符、金额异常，会触发海关预警、扣分。

海外代理岗

高频痛点：

- 信息时差问题：国内外时差严重，沟通滞后，处理效率低。
- AN单处理繁琐：批量接收到港通知，人工核对费用、时效、换单截止时间，容易遗漏。
- 目的港费用争议多：国外杂费多、透明度低，客户经常质疑费用，需要反复解释核对。
- 末端异常难处理：目的港滞箱、仓储、拒收、关税异常，处理流程复杂、周期长。

调度岗

高频痛点：

- 车辆资源不稳定：旺季车少、排队提柜、码头拥堵，经常延误。
- 现场突发问题多：坏柜、超重、工厂装货拖延、码头排队，导致赶不上截关。
- 多方协调难：同时对接车队、工厂、码头、操作，信息同步混乱。
- 责任划分模糊：拖车延误、还柜超时，容易和车队、工厂互相甩锅

岗位痛点

⚡ 结算岗

- 费用杂乱难核对：船司费、拖车费、报关费、杂费繁多，每票费用明细不一致，人工对账极易错。
- 账单拖延严重：船司出账单慢、供应商对账滞后，导致整单结算周期拉长。
- 费用争议多：客户不认杂费、质疑费用，需要翻历史记录、逐笔核对。
- 重复制表工作：每票货独立做账单、报表，重复劳动量大。

财务岗

- 回款周期长、坏账多：客户账期长、拖欠运费，资金压力大。
- 票据杂乱：每票货对应多张发票、账单、凭证，整理归档繁琐。
- 费用核对繁琐：业务单据不规范、错单漏单，导致财务做账返工。

◇ 财务 AI 智能对账与结算

RPA+AI 自动匹配业务账单、物流账单与银行流水，自动核销往来账并识别差异。实现对账效率提升90%+，财务加班减少80%，大幅降低错漏风险。

(代表产品：孚盟AI Pro, Shipthis)

Freightmate AI

核心解决：单证处理与财务对账自动化，解决货代单证多、易出错、对账繁琐问题。

功能介绍：

- **单证 OCR 识别：**自动解析提单、发票、装箱单等，提取关键数据。
- **邮件自动对账：**匹配账单与业务数据，自动标记差异，生成对账报告。
- **单证智能分类：**按业务类型自动归档单证，支持快速检索。

PLAN

Plan and price with confidence

Normalise every carrier, run cost estimates instantly and keep procurement and alignment in lock step before freight leaves the dock.

- Single source of truth for rates, fees and rules
- Scenario modelling for new customers or contracts
- Guardrails so quotes always stay on plan

RUN

Run operations without switching portals

Despatch, manifests, pickups and documentation follow one playbook across every carrier - fewer errors, faster onboarding.

- Guided workflows from import to manifest
- Compliant labels, DG docs and pickup triggers
- Cut-off and SLA warnings before anything slips

所用管理软件链路解析

01. 销售与客户关系管理 (CRM)

- **核心任务:** 客户开发、线索转化、报价管理、客户分层管理。
- **管理重点:** 建立“单一客户视图”，实现销售自动化，前置信用风控。
- **常用软件:** CRM系统、销售自动化工具、客户门户

02. 订单与操作管理 (OMS)

- **核心任务:** 订单接收与审核、任务拆解与分配、全流程作业状态跟踪。
- **管理重点:** 流程标准化(SOP), 强化任务协同与资源调度, 建立异常处理机制。
- **常用软件:** OMS系统、协同办公工具、RPA机器人流程自动化

03. 订舱与运输管理 (TMS)

- **核心任务:** 舱位查询与智能预订、内陆运输资源安排、货物在途跟踪监控。
- **管理重点:** 保障舱位供给与成本优化, 实现全程可视化与主动预警, 强化合规。
- **常用软件:** TMS系统、EDI/API数据平台、GPS/GIS定位系统

04. 单证处理中心

- **核心任务:** 核心单证(提单/发票等)制作、严格的审核与校对、流转与分发。
- **管理重点:** 推行标准化与模板化, 严控风险(双人复核), 推动电子提单转型。
- **常用软件:** 单证管理系统、电子签章服务、OCR/AI识别工具

05. 财务结算与对账 (FMS)

- **核心任务:** 精细化费用核算、账单自动生成、应收/应付管理、对账核销及利润核算。
- **管理重点:** 实现自动化费用计算, 精细化单票利润核算, 高效对账与回款管理。
- **常用软件:** FMS财务系统、ERP企业资源计划、在线支付网关、BI分析工具

06. 客户服务与支持

- **核心任务:** 各类业务查询应答、突发异常处理、客诉受理与解决、定期满意度调研。
- **管理重点:** 服务流程标准化(SLA), 提供主动式透明化服务, 建立知识库赋能团队。
- **常用软件:** 客服工单系统、客户自助服务门户、企业知识库系统

其一体化工具

Shipthis(美国)

■ 定位

一体化货代平台，整合TMS、CRM、财务系统和邮件AI，提供一站式服务。

■ 核心AI能力

- 邮件AI：自动解析运价请求、订舱确认与各类单据。
- 智能报价、自动文档校验及客户状态的实时自动推送。

■ 特点

强调全渠道业务的统一管理，适合追求流程标准化和一站式解决方案的企业。

Levity(NovaTools)

■ 定位

专业的邮件过载解决方案，核心理念是“把企业邮箱转化为自动化 workflow”。

■ 核心AI能力

- 邮件处理：自动分拣、分类、打标签并分发任务。
- 附件OCR：提取订单关键信息，自动同步至TMS系统。
- PhoneAI：外呼完成催款、预约、回访等重复性工作。

■ 特点

专注解决邮件处理效率低下的痛点，功能垂直且深入，能显著降低人工操作成本。

Gruve AI

■ 定位

跨境合规+文档AI Agent，其优势领域集中在HS编码归类与出口合规风险控制。

■ 核心AI能力

- 单据Agent：自动向客户催要单据，并校验文件完整性。
- 合规Agent：自动校验HS编码准确性、检查许可证及提供合规预警。

■ 特点

精准聚焦高风险的跨境合规领域，为企业提供专业、可靠的自动化风控支持，规避业务风险。